

CULTUROLOGY

ЕВОЛЮЦІЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СКРИПКОВИХ КОНЦЕРТІВ МОЦАРТА У XX – XXI СТОЛІТТЯХ

Гребнєва І.В.

*Харківський Національний Університет Мистецтв імені І.П. Котляревського,
Доцент, доцент кафедри оркестрово струнних інструментів ХНУМ ім. І.П. Котляревського,
кандидат мистецтвознавства*

THE EVOLUTION OF THE INTERPRETATION OF MOZART'S VIOLIN CONCERTOS IN THE XX AND XXI CENTURIES

Hrebniєva I.

*Associate Professor, Department of Orchestral String Instruments,
Kharkiv I.P. Kotlyarevsky National University of Arts,
PhD in Art Studies*

Анотація

Стаття присвячена аналізу еволюції інтерпретації скрипкових концертів В. А. Моцарта у XX – XXI століттях. Розглянуто основні естетичні та виконавські тенденції різних історичних етапів, зміну підходів до темпу, артикуляції, штрихів, фразування та використання вібрато. Особливу увагу приділено співвідношенню романтичної традиції виконання з історично-інформованою практикою та сучасними експериментальними інтерпретаціями; взаємозв'язку між музикознавчою текстологією та виконавською практикою. Досліджуються виконавські концепції видатних скрипалів різних поколінь та шкіл, що репрезентують різноманітні підходи до моцартівської спадщини. Аналізується взаємодія між традиційними і новаторськими підходами в сучасному виконавстві. Стаття висвітлює питання автентичності виконання та творчої свободи інтерпретатора у контексті історично усвідомленої практики XXI століття.

Abstract

The article is devoted to the analysis of the evolution of the interpretation of W. A. Mozart's violin concertos in the 20th and 21st centuries. The main aesthetic and performance trends of different historical periods are considered, as well as changes in approaches to tempo, articulation, bowing, phrasing, and the use of vibrato. Particular attention is paid to the relationship between the Romantic tradition of performance and historically informed practice and contemporary experimental interpretations, as well as the interconnection between musicological textual studies and performance practice. The article explores the performance concepts of outstanding violinists of different generations and schools, representing various approaches to Mozart's legacy. It analyzes the interaction between traditional and innovative approaches in contemporary performance. The article highlights the issues of authenticity of performance and creative freedom of the interpreter in the context of historically conscious practice of the 21st century.

Ключові слова: В. А. Моцарт, скрипкові концерти, еволюція інтерпретації, виконавська школа, скрипкове мистецтво.

Keywords: W. A. Mozart, violin concertos, evolution of interpretation, performance school, violin art.

Скрипкові концерти Вольфганга Амадея Моцарта, а саме п'ять канонічних творів (К.207, К.211, К.216, К.218, К.219), створених у 1775 році в Зальцбурзі, становлять основу класичного скрипкового репертуару [12, с. 37]. Історія виконання демонструє не лише популярність світових скрипалів, а й поступову зміну естетичних ідеалів, трансформацію самого поняття інтерпретації як наукового й художньо обґрунтованої практики в розрізі епох.

Упродовж XX – XXI століть інтерпретація цих концертів зазнала послідовних етапів переосмислення: від романтизованого прочитання початку XX століття, до історично-інформованих стратегій та сучасних синтетичних підходів XXI століття. Мета цієї статті – реконструювати еволюцію інтерпретаційних моделей скрипкових концертів, демонстрація змін критерію стилізації, а також аналіз впливу інтерпретації на соціокультурний розвиток музичного мистецтва XX – XXI століть.

Наукова новизна полягає в поєднанні історико-виконавського аналізу з концепціями інтерпретації як культурного процесу, де кожне покоління музикантів-скрипалів не відтворює, а переосмислює класичний текст у межах власної естетичної парадигми.

Під інтерпретацією в контексті виконавського мистецтва розуміється складний багаторівневий процес осмислення нотного тексту, який поєднує у собі елементи аналітичного мислення, стилістичної компетенції та індивідуального творчого досвіду виконавця. Інтерпретація постає не як разовий акт «прочитання» твору, а як динамічний процес взаємодії між історично зумовленим авторським задумом, культурною пам'яттю епохи та сучасним естетичним горизонтом сприйняття.

У межах музикознавчого дискурсу інтерпретація розглядається як особлива форма культурної комунікації, що забезпечує безперервність

функціонування класичного репертуару в умовах змінюваних історично-культурних парадигм, яка в свою чергу виконує не лише відтворювальну, а й смислову функцію, оскільки кожне нове виконання неминуче накладає на авторський текст відбиток актуальних уявлень, виконавських технологій.

Особливо показовим у цьому контексті є виконавська доля скрипкових концертів В. А. Моцарта, які впродовж декількох століть залишаються у центрі професійної скрипкової культури, адже історія інтерпретацій віддзеркалює еволюцію не лише технічних можливостей інструментів і виконавської школи, але й глибинні зрушення в естетичному мисленні, уявленнях про стиль, виразність, формуючи специфічний тип звучання, який згодом буде сприйматись як нормативний.

Творчий доробок В. А. Моцарта становить цілісний цикл, у якому відображено як прогрес авторського стилю, так і основні художні орієнтири європейської музики, оскільки свого розквіту інструментальні концерти набувають в італійських містах наприкінці XVIII століття. Перш ніж переходити до аналізу окремих творів, доцільно окреслити ставлення самого композитора до концертного жанру. Моцарт сприймав цей жанр не лише як форму демонстрації виконавської майстерності, а певний живий діалог між виконавцем та оркестром, що в свою чергу зумовлює гнучкість жанрових меж у його творчості.

У музикознавців досі не існує однозначної позиції щодо точної кількості інструментальних концертів композитора. Причиною цього є жанрова варіативність багатьох творів, які виходять за межі класичного визначення концерту. Зокрема, відомі приклади інтеграції солюючих епізодів у серенадах, де партія скрипки набуває рис концертності. У таких випадках поява розгорнутих каденційних моментів і виразного протиставлення соліста й ансамблю дає підстави розглядати ці твори як прикордонні жанрові форми, що наближаються до концерту.

І. Сусідко та П. Луцкер визначають в творах В. А. Моцарта варіативність жанру, зокрема, що в серенадах їх солюючими епізодами виконавські елементи концертного типу з'являються епізодично і не мають системного характеру, оскільки сольні партії виконувалися порівняно рідко, що було зумовлено рівнем професійної підготовки скрипалів того часу [14].

У період створення перших скрипкових концертів В. А. Моцарт обіймав посаду придворного капельмейстера при Зальцбурзькій придворній капелі, де до кола його обов'язків входила насамперед виконавська діяльність: участь у церковних службах, придворних церемоніях та інших подіях в ролі скрипала. Композиторська діяльність не була чітко регламентованою частиною його службових функцій і значною мірою залежала від особистої ініціативи композитора.

Звернення Моцарта до жанру скрипкового концерту зумовлювалося перед усім його власним творчим інтересам, про що свідчать матеріали епістолярної спадщини [15]. Переважно композитор виконував свої твори, однак із листів відомо, що

до виконання долучались й інші музиканти, зокрема Ф. К. Кольб, який попри аматорський статус, активно виконував «моцартівську програму». Інтерес до скрипкових концертів виявляли й професійні скрипалі, зокрема А. Брунетті (концертмейстер Зальцбурзької капели, 1777 р.). Віртуоз був близьким музичним партнером композитора і виконував сольні партії у його концертах, таких як: Концерт №3 (К.216) у театрі Зальцбурга 4 жовтня 1777 року та окремі твори для скрипки з оркестром, які були написані спеціально для скрипала, до прикладу Rondo in C-dur, K.373 [8].

Виконавські побажання Брунетті демонструють, що навіть за життя Моцарта інтерпретація його концертів була гнучкою і залежала від індивідуальних можливостей виконавця. За участю музиканта відбувався процес адаптування окремих частин; саме на його прохання було створено альтернативне адажіо для Концерту №5 (К.219, К.261), а також окремі концертні рондо (до прикладу К.269\261a) могли виступати як заміна оригінальних фінальних частин, що свідчить про тісний діалог, а саме композитор – виконавець [9].

З кінця XIX та початку XX століття ця традиція інтерпретаційної гнучкості отримала новий розвиток та сприйняття як втілення ідеалу «вічної краси», однак цей ідеал інтерпретувався через призму романтичної епохи, яка надавала пріоритету суб'єктивно-емоційній насиченості, максималізованій виразності над строгістю класицистичного стилю і саме це спонукало у виконавській практиці сформувати певні характерні риси, що відображали радикальні зміни у сприйнятті ідей виразу: посилене вібрато, використання густого тембру, темпові відхилення і драматизація фразування [3]. Дана трансформація відбулась в період розквіту романтичної виконавської школи, представником якої був Йозеф Йоаким (1831 – 1907) – угорський скрипаль, відомий педагог у творчому доробку якого можна простежити тенденцію до плавного переходу від класичної прозорості до романтичного переходу від класичного звучання. Йоаким заклав основи інтерпретаційної системи, у якій акцент на внутрішній драматургії музичного твору та насиченому контрасті виходив на перший план, що мало в свою чергу непрямий вплив на подальше сприйняття творів Моцарта як музичних «розповідей» з новою, складною емоційною логікою [4].

Особливих змін зазнала сфера артикуляції. Якщо за часів Моцарта штрихова палітра базувалась на риторичній чіткості та відокремленості нот, то романтична школа змістила акцент на legato як основний засіб досягнення «безперервної мелодії». Як наслідок, це призводить до активного використання портаменто, що в даний період сприймалось як вияв щирої чуттєвості та оголення вокальної природи скрипкового звуку; важливим індикатором трансформації виконавської парадигми стала поява розгорнутих віртуозних каденцій, створених Й. Йоакимом, Ф. Давідом та пізніше Леопольдом Ауером. Варто зауважити, що класичній традиції каденція мислилась як органічне продовження розвитку тематичного та гармонічного матеріалу концерту, то в період розквіту романтизму, вона дедалі

більше набувала характеру автономного віртуозного епізоду. Каденції, що використовували скрипалі демонструють прагнення до тематичної розробки, але вже з виразним акцентом на технічну ефективність: використання багатозвучних пасажів, стрімких арпеджіо, подвійних нот, флажолетів та широких позиційних стрибків істотно змінює сприйняття моцартівського тексту.

Процес передачі естафети від пізньоромантичної традиції, закладеної вище зазначеними скрипачами у першій половині ХХ століття відбувалась поступово. Моцартівський стиль цього часу все ще перебував під впливом ідеалу «великого звуку» та широкої кантилені, проте виконавці почали шукати нові способи побудувати витончену «архітектуру» скрипкового концерту. [7, с.140].

Однією з ключових постатей, що змінили вектор інтерпретації, став Фріц Крейслер. Незважаючи на те, що його гра була сповнена романтичного шарму, а саме м'яку кантилену і насичену палітру його гри, Крейслер не тяжів до надмірної патетики; навпаки, у виконанні скрипкових концертів Моцарта він формувал особливу модель «елегантного романтизму». Характерною рисою його стилю було використання класичних «віденських» прийомів, серед них особливе вібрато – вузьке за амплітудою, помірне за частотою і гнучке за особливих умов та функцій, яке не перетворювалося на постійний тембровий фон, а використовувалось як виразовий засіб для підкреслення кульмінаційних, гармонічних напружень. З точки зору сучасної виконавської практики це можна визначити як контекстуалізоване вібрато, підпорядковане логіці музично-синтактичної побудови, а не як універсальний тембровий стандарт. При вивченні трактування та виконання скрипачем концертів, варто звернути увагу на принцип агогічної гнучкості прочитання тексту: мікрорубато, «дихання» фрази, ледь помітні затримки перед гармонічними зворотами створювали ефект діалогу, про яке вже було згадано.

Сам Крейслер формулював свою естетику так: «мистецтво інтерпретації полягає не в тому, щоб грати те, що написано, а в тому, щоб відчувати те, що залишилось між нотами» [6]. Звісно ж, цей вислів апелює до ідеї інтерпретації як герменевтичного процесу, у якому виконавець не просто виконує текст, а розкодує приховані сенси, інтонаційні підтексти.

Варто зауважити, що особливо показовим в цьому сенсі є каденції Крейслера до концерту №4 (К. 218) D-dur, які й до сьогодні виконуються багатьма скрипачами. У них композитор і виконавець поєднує тематичні елементи з першої частини концерту з власною романтизованою мовою, вводячи хроматичні послідовності, посилені домінантові звороти та драматизовані секвенції. Формально, вони зберігають логіку класичного викладу, проте стилістично вони тяжіють до суб'єктивно-ліричного висловлювання.

У 1930-1940-х роках парадигма зміщується в бік так званої «нової об'єктивності», що орієнтувалася на раціоналізацію виконавського процесу. Виконавці, як-от Яша Хейфец чия виконавська модель

ґрунтувалась на принципах техніко-інтонаційної бездоганності та демонструвала бездоганну технічну дисципліну, утворювали нове покоління виконавців для яких пріоритетом ставала концептуальна цілісність твору. Його інтерпретації вирізнялись підвищеною темповою мобільністю, надзвичайно чіткою координацією лівої та правої руки, кристалізацією пасажної фактури. Як зазначає дослідник скрипкового мистецтва Р.Стоуелл «...цей період став часом «технологічного переозброєння», де точність виконання почала переважувати над емоційною амплітудою» [11, с.192-194]. Проте сам скрипаль наполягав на етиці виконавської «прозорості», підкреслюючи: «Моцарт вимагає від скрипача абсолютної чесності; ви не можете сховатися за педаль або густим звуком, кожна нота – під мікроскопом» [11, с.192-194].

Важливим етапом процесу академізації виконавської традиції стало формування інтерпретаційного канону Артура Грюмбо у 1950-х роках. Його трактування скрипкових концертів №3 G-dur (К. 216) та №5 A-dur (К.219) закріпили модель «чистого стилю», що опиралось на естетичні та технічно-звукові принципи французько-бельгійської скрипкової школи. Варто означити, що до визначальних параметрів школи належали використання світлого, нефорсованого тембру, помірної динамічної амплітуди, граційна артикуляційна диференція та фразування, а також свідомо редукція інтенсивного романтичного вібрато на користь прозорості фактури.

Грюмбо розглядав інтерпретацію Моцарта як етико-естетичну дисципліну, яка вимагає повної відповідальності виконавця за кожен звук. Він стверджував, що «... у Моцарті неможливо нічого приховати; це музика, яка вимагає абсолютної чистоти думок і рук» [2, с. 45-47]. Саме в цей період у науковий обіг та виконавську практику активно входять видання типу Urtext, що ґрунтувалися на критичному зіставленні першодруків та ранніх копій, що спричинило суттєвий злам редакторської традиції ХІХ століття, у якій штрихи, динаміка, аплікатурні та агогічні вказівки часто довільно модифікувалися відповідно до естетики епохи. У новій парадигмі скрипаль змушений діяти як інтерпретатор-дослідник, здійснюючи критичну рефлексію над кожним елементом нотного тексту.

В українському середовищі показовою є діяльність Олексія Криси та Богодара Которовича, чия виконавська діяльність репрезентує синтез європейської академічної стриманості та глибоко інтелектуального аналізу музичного тексту з точки зору інтерпретації творів Вольфганга Моцарта. У трактуванні скрипкових концертів О. Криси демонструє чітке усвідомлення сонатно-алегрової будови першої частини: експозиційні теми диференціюються за темброво-динамічними параметрами, побічна партія вибудовується як зона ліричної релаксації, тоді як розробка отримує контрастний характер. В конкретному випадку, можна прослідкувати принципи функціонального аналізу форми безпосередньо у виконавському рішенні.

Богодар Которович, зі свого боку, тяжів до ще більшої інтелектуалізації інтонаційного процесу. У

його виконанні відчутна орієнтація на риторичну концепцію музичної мови: фрази вибудовуються як інтонаційно-семантичні епізоди, що мають «питально-відповідальну» структуру; кульмінаційні моменти підкреслюються не стільки динамічною експансією, скільки агогічною затримкою. Зі слів С. П. Гончаренка, сучасне музичне виконавство є «синтезом художнього мислення і наукового аналізу, де інтерпретація поєднує як форма пізнання музичного твору» [13, с. 232] адже саме в такій площині працювали українські майстри другої половини ХХ століття, інтегруючи в практику елементи теорії форми, гармонії, музичної риторики та ін.

Цей етап підготував ґрунт для наступного радикального зламу – появи історично-інформованого виконавства, яке не обмежувалось стилістичною корекцією романтичної спадщини, а здійснило ревізію самої звукової природи скрипкових концертів В. А. Моцарта: від типу інструментів і строю до штрихової артикуляції, тембрової концепції, принципів орнаменталізації.

Сучасний стан інтерпретації (2000 – 2026-ті роки ХХІ століття) можна охарактеризувати як період «пост-автентичного синтезу». Якщо наприкінці ХХ століття ці моделі часто функціонували як альтернативні естетичні системи, де одна, зорієнтована на спадкоємність романтично-академічної традиції, а інша на реконструкцію барокової, класичної звукової норми, то на початку ХХІ століття спостерігається рух до їх методологічної та практичної інтеграції. Сучасне покоління скрипалів розглядає інтерпретацію не як вибір між «традицією» та «автентичністю», а синтез науково-інтуїтивного виконання.

Основою трансформації, як згадувалось раніше, став повний перехід до критичних видань Urtext (зокрема видавництва Bärenreiter та G. Henle Verlag). Перехід до цих видань означав принципову відмову від редакторських традицій ХІХ століття, у межах якої музичний текст зазнавав значної стилістичної модифікації відповідно до романтичної епохи. У редакціях Л. Ауера, К. Флеша та їхніх послідовників оригінальна штрихова система часто замінювалась протяжним legato, посиленою динамікою, що звісно є змінювало артикуляційно-синтаксичну мову концертів В. Моцарта.

Використання Urtext-видань у ХХІ столітті дало змогу скрипалям повернутися до первинної артикуляції, у якій штрихи виконують не декоративну, а семантичну функцію, формуючи інтонаційний характер музики. Короткі ліги, контрасти між détaché та non legato відновлює риторичну модель музичного висловлювання, близьку до принципів класичної музичної декламації. Як підкреслює дослідник К. Браун, сучасний виконавець прагне до «прозорості фактури, де кожен артикуляційний знак є частиною живого риторичного діалогу» [1, с. 62].

Яскравою репрезентацією моделі пост-автентичного синтезу є виконавство Ізабель Фауст, підхід якої будується на свідомому використанні звукового простору, що включає в себе виконання на

скрипці Антоніо Страдіварі зі вставленням жильних струн, використання історичних смичків, корекцію строю відповідно до класичної норми.

Зниження значення камертону до А=430 Hz не є лише зовнішнім атрибутом автентичності, а має безпосередні акустичні наслідки, якими скрипалька часто користується в концертній діяльності. В першу чергу, зменшується натяг струн, розширюється та модифікується спектр обертонів, тембр набуває м'якості. По-друге, змінюється сприйняття атаки звуку, вона стає менш агресивною. Ватро відмітити, що в такому звуковому середовищі, скрипка природніше звучить в ансамблі оркестру, що дозволяє досягти теплої динамічного відтінку без застосування форсованого тиску смичка [10].

Радикальна стратегія Патріції Копачинської відкриває нові рубежі сприйняття інтерпретації, як акту сприйняття музичного тексту. Можливості сучасно видавництва у вигляді Urtext скрипалька використовує як матеріал для творчої гри. У її підході історична довідка не стабілізує інтерпретацію, навпаки, дестабілізує її, відкриваючи простір для ризику, провокації її художнього експерименту. В даному випадку, наукова інформація перестає бути гарантом правильного виконання і перетворюється на джерело свободи трактування.

У виконаннях Копачинської виразно простежується принцип театралізації музичного процесу, адже мисткиня переосмислює скрипковий концерт не лише як музичну форму, а як подієвий акт, у якому виконавець постає майже сценічним персонажем. Звідси – навмисна гротескність окремих інтонацій, різні динамічні контрасти, акцентування «незручних» гармонічних послідовностей, що зазвичай маскують та злагоджують у традиційній виконавській практиці. Трактування П. Копачинської порушують очікування слухача, створюючи атмосферу активної емоційної реакції замість пасивного сприйняття музики, адже як резюмує виконавиця в одному із інтерв'ю: «..виконавець перестає бути медіатором між текстом і слухачем та перетворюється на співавтора, який заявляє про свою присутність в музиці» [5].

При вивченні виконавських особливостей П. Копачинської особливу увагу хочеться приділити її ставлення до каденції, які набувають характеру самостійних перформативних епізодів, адже вони виходять за кордони стилістично нейтральної віртуозності й наближаються до сучасної імпровізаційної практики. Таке трактування повертає каденції первинну функцію – простір свободи виконавця, який у ХVІІІ столітті не був регламентований і передбачав значну часту імпровізацію.

Вислів скрипальки «Моцарт був бунтарем, і його музика має звучати сьогодні так само зухвало, як і двісті років тому» [5] відображає глибинну концепцію такого підходу. Для Копачинської історичність полягає не в копіюванні зовнішніх ознак стилю, а в реконструкції духу новизни, експерименту.

Висновок. Отже, у процесі дослідження еволюції інтерпретації скрипкових концертів Вольфганга Моцарта впродовж ХХ – ХХІ століття було встановлено, що цей шлях позначений переходом

від суб'єктивно романтичного сприйняття тексту до науково обґрунтованого синтезу історичних знань та сучасної виконавської свободи. Виявлено, що ранні редакції Й. Йоахіма та Л. Ауера, попри їхню художню цінність, значною мірою адаптували моцартівський текст під естетичні стандарти пізнього романтизму, зо проявлявся у надмірному використанні portamento, безперервного вібрата та насиченої емоційності.

Встановлено, що середина ХХ століття позначалась переходом «академічного пуризму» (А. Грюмьо, Я. Хейфец). Цей етап став ключовим у формуванні стандарту технічної досконалості та «кришталевій» артикуляції, що базувались на ідеї «нової суб'єктивності». Разом із тим, поява видань типу Urtext у цей період заклала фундамент для очищення авторських партитур від пізніше редакційних нашарувань. Важливо звернути увагу, що впровадження в практику жильних струн, класичних (автентичних) смичків та зміна строю (А=430 Hz) дозволило виконавцям відновити риторичну природу скрипки в творчості В. А. Моцарта.

В підсумку, хочеться зазначити, що еволюція інтерпретаційного смаку є безперервним процесом взаємодії між технологічним прогресом, музикознавчою наукою та художньою індивідуальністю скрипалів. Це підтверджує невичерпну актуальність скрипкового спадку В. А. Моцарта в сучасному культурному та музичному осередках.

Список літератури

1. Brown C. *Classical and Romantic Performing Practice 1750–1900*. Oxford: Oxford University Press, 1999. – 62 p.
2. Grumiaux A. *L'art du violon [Interviews]*. Brussels: Schott Frères, 1986. 45–47 p.
3. Henryk Wieniawski. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Henryk_Wieniawski (дата звернення: 30.12.2025).

4. Joseph Joachim. URL: <https://www.encyclopedia.com/people/literature-and-arts/music-history-composers-and-performers-biographies/joseph-joachim>. (дата звернення: 30.12.2025).

5. Kopatchinskaja P. Interview: Breaking the Rules with Mozart. *The Strad*, 2014. URL: <https://www.thestrad.com/> (дата звернення: 08.01.2026).

6. Kriesler F. Notes on Interpretation and Style. *The Strad Archive*. 1920. URL: <https://www.thestrad.com/> (дата звернення 03.01.2026)

7. Leopold S. *Mozart's Violin Concertos: A Facsimile Guide*. New York: Bärenreiter, 2005. - 140 p.

8. Mozart Documents. URL: <https://www.mozartdocuments.org/documents/16-september-1784/> (дата звернення: 30.12.2025).

9. Mozart: Violin Concertos Nos. 1–5; Rondo K.269; Rondo in C, K.373; Adagio K.261. *Classical-Music.com*. URL: <https://www.classical-music.com/reviews/orchestral/mozart-193> (дата звернення: 02.01.2026).

10. Stowell R. *The Early Violin and Viola: A Practical Guide*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. - 250 p.

11. Stowell R. *The Twentieth Century. The Cambridge Companion to the Violin* / ed. by R. Stowell. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. - 192–194 p.

12. Williams P. F. *Perspectives on Mozart Performance*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. – 37 p.

13. Гончаренко С. П. *Музичне виконавство: теорія та практика*. Київ: Музична Україна, 2010. 232 с.

14. Луцкер П. В., Сусідко І. П. *італійська опера XVIII століття. Ч. II. Епоха Метастазіо*. Москва: Класика – XXI, 2004.

15. Моцарт В.А. *Повне зібрання листів*. Москва: Міжнародні відносини, 2006.